

Enseignement Hybride et TICE

Un levier pour favoriser
le développement personnel
durable des étudiants
universitaires marocains

Par
Loubna FARSI

Cas des étudiants des Troncs
Communs MIP et BCG

Dans un contexte où le Maroc vise à promouvoir une société durable et responsable, il est préoccupant de constater que les étudiants universitaires ont un niveau limité de compréhension et de pratique du développement personnel durable (DPD).

Cependant, il existe des initiatives telles que le Plan National d'Accélération de la Transformation de l'Écosystème de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (PACTE ESRI 2030) qui visent à relever ces défis et à favoriser une transformation significative de l'éducation supérieure au Maroc.

Ce pacte, qui est une initiative stratégique, propose une approche novatrice pour moderniser et améliorer l'enseignement supérieur en alignant les programmes d'études avec les compétences transversales essentielles, telles que la communication, la collaboration, la pensée critique et l'adaptabilité.

Ainsi, il favorise le développement des *soft-skills* nécessaires pour le développement personnel durable des étudiants universitaires marocains et met l'accent sur l'adoption de l'enseignement-apprentissage hybride (EAH) et l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) dans les pratiques pédagogiques, ce qui permet aux étudiants de développer des compétences numériques et de s'adapter aux exigences du monde professionnel moderne.

Dans cette perspective, l'EAH via une plateforme de formation peut être envisagé comme solution intéressante afin d'encourager le DPD chez les étudiants universitaires marocains. Les TICE peuvent jouer un rôle clé dans cet objectif en offrant des outils et des ressources numériques pour soutenir l'apprentissage, la réflexion et l'engagement des étudiants.

Cet article se propose d'examiner l'impact de l'utilisation des TICE dans un contexte d'EAH pour encourager le DPD chez les étudiants universitaires marocains. Plusieurs études ont démontré l'efficacité de l'EAH pour améliorer les performances des étudiants, leur motivation et leur engagement dans l'apprentissage. Toutefois, peu d'études ont examiné l'impact de cette approche sur le DPD des étudiants universitaires marocains.

Ainsi, nous nous demandons si l'enseignement-apprentissage hybride via une plateforme de formation peut contribuer à développer les compétences et les attitudes nécessaires à un DPD chez les étudiants de l'université marocaine ? Les TICE avec tous les outils et les ressources numériques qu'elles mettent à la disposition des étudiants marocains peuvent-elles favoriser ce développement ?

Afin de répondre à ces questions de recherche, nous émettons les hypothèses suivantes :

H.1 : L'EAH via la plateforme Moodle de formation peut encourager le DPD chez les étudiants de l'université marocaine en fournissant un environnement d'apprentissage flexible et personnalisé.

H.2 : Les outils et les ressources numériques tels que les forums de discussion, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs peuvent encourager les étudiants universitaires marocains à se responsabiliser et à prendre des initiatives pour leur propre DPD.

En fonction des questions de recherche et des hypothèses, nous avons prédéfini l'objectif suivant : évaluer la perception des étudiants quant à l'impact des TICE sur leur développement personnel durable au sein d'un environnement d'enseignement hybride en utilisant la plateforme de formation Moodle.

Dans l'intention de rendre compte de ces questions de recherche et d'atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur une analyse théorique et empirique. Dans un premier temps, nous allons présenter le cadre théorique et conceptuel en explorant les liens entre le DPD, l'EAH et les TICE et exposer la méthodologie de recherche adoptée. Dans un second temps, nous relaterons les résultats avant de conclure notre étude en soulignant ses limites et en proposant des pistes de réflexion pour de futures recherches.

I Cadre théorique

Il n'est plus à discuter que les TICE sont devenues incontournables dans l'enseignement supérieur, en particulier avec la généralisation de l'enseignement en ligne et de l'enseignement-apprentissage hybride (Duguet et Morlaix, 2017). Selon Peraya et Peltier (2012), elles peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de l'enseignement, rendre l'apprentissage plus flexible et accessible, et permettre aux étudiants de développer des compétences numériques essentielles.

De plus, l'enseignement-apprentissage hybride présente des avantages tels que la flexibilité pour les étudiants, l'interaction en temps réel avec les enseignants et les pairs (Charlier et al., 2006 ; Docq et al., 2010), et la stimulation de l'autonomie et de la motivation des étudiants (Sacré et al., 2020 ; Cosnefroy, 2019). Selon Charlier et al., ce mode d'enseignement favorise le développement « des compétences qui renvoient à la motivation de la personne, à son mode de relation avec le monde extérieur et avec elle-même : le goût de l'initiative, de l'autonomie, de l'apprentissage, de la persévérance, de la rigueur » (2006, p. 490).

En ce qui concerne le développement personnel durable, il est défini comme étant un processus continu qui vise à aider les individus à développer leurs compétences, leur connaissance de soi, leur bien-être et leur responsabilité sociale et environnementale (Botagul et Altynbek, 2013). Ainsi, il se concentre sur l'importance d'une éducation globale, qui ne se limite pas à la transmission de connaissances académiques, mais qui vise également à développer des compétences et des attitudes qui favorisent une vie durable et responsable.

C'est un enjeu majeur dans l'enseignement supérieur. De ce fait, l'intégration des TICE dans une formation hybride dans l'enseignement supérieur peut favoriser le DPD chez les étudiants puisqu'elle offre des opportunités d'apprentissage expérientiel, de collaboration, de réflexion, de communication et de rétroaction comme le démontrent Szabo et Schwartz (2009).

Les plateformes d'apprentissage en ligne peuvent faciliter l'interaction et la coopération entre les étudiants tandis que les simulations et les jeux sérieux peuvent les aider à développer des

compétences pratiques (Baragash et al., 2018). D'autre part, ces technologies offrent également une variété d'outils et de ressources tels que les forums de discussion, les wikis, les chats et les groupes de travail virtuels, favorisant ainsi la collaboration entre les étudiants (Bahoum et Malaki, 2021). Ce qui peut favoriser le développement de leurs compétences en matière de DPD.

Ainsi, intégrer les TICE dans l'enseignement-apprentissage hybride en adoptant des approches pédagogiques basées sur les compétences, l'apprentissage par projets et l'apprentissage par l'expérience peuvent développer les *Soft-skills* des étudiants (Moustadraf, H., 2020) et ainsi encourager leur DPD.

En somme, les plateformes d'apprentissage, les ressources et les outils de communication en ligne ainsi que les simulations et les jeux sérieux agencées aux approches pédagogiques basées sur les compétences, l'apprentissage par projets et l'apprentissage par l'expérience sont autant de moyens qui peuvent être utilisés pour intégrer les TICE dans l'AEH et encourager le DPD chez les étudiants.

I Méthodologie

La méthodologie adoptée pour cette étude est de nature quantitative, impliquant la diffusion d'un questionnaire en ligne auprès de 548 étudiants universitaires inscrits dans les deux filières du 2^{ème} semestre de la 1^{ère} année du tronc commun de la FSTM (MIP 294 et BCG 254). Parmi ces participants, nous avons reçu les réponses de 243 étudiants, formant ainsi notre échantillon de recherche.

Ces étudiants ont bénéficié d'un programme de formation hybride, que nous avons conçu et mis en place, sur une période de onze semaines. Ils ont tous suivi la formation hybride tout au long du semestre et ont participé volontairement à notre étude.

Il est à noter que notre questionnaire est d'une durée moyenne de 10 minutes et comprend 25 questions fermées réparties en trois rubriques : la première concerne le profil des participants, la deuxième aborde l'utilisation des technologies numériques et leurs impacts sur l'enseignement-apprentissage et la troisième se concentre sur l'enseignement hybride via la plateforme Moodle et son impact sur le DPD.

Les données ont été collectées sur une période de deux semaines, permettant aux participants de remplir le questionnaire à leur convenance. Les réponses ont ensuite été analysées à l'aide du logiciel statistique SPSS Statistics version 25 pour obtenir et analyser les résultats de l'étude.

Résultats

Les réponses fournies démontrent une utilisation répandue des technologies numériques par les étudiants et une intégration régulière de ces outils dans le processus d'apprentissage avec un impact généralement positif. Du fait que, 80% des étudiants utilisent *Régulièrement* les technologies numériques pour leurs études, tandis que 20% les utilisent *Souvent* (Figure n°1). De plus, 65% des étudiants sont *Tout à fait d'accord* et 35% sont *Plutôt d'accord* que l'utilisation des TICE améliore leur compréhension des cours enseignés (Figure n°2).

Il est à préciser que les outils numériques les plus utilisés par les études sont les forums de discussion (25%), les vidéos pédagogiques (30%), les *quiz* interactifs (20%), les applications mobiles éducatives (15%), et d'autres outils dont les chats instantanés, les wikis... (10%).

Figure n°1

Figure n°2

D'autres données, relatives à l'intégration des TICE dans une formation hybride et leurs impacts sur le DPD, ont démontré que l'utilisation des outils et ressources numériques encourage l'apprentissage autonome et la responsabilisation des étudiants, vu que la majorité relative à 95% est *Tout à fait d'accord* et *Plutôt d'accord*. De plus, 57% des

étudiants pensent que les cours en ligne les ont aidés à développer leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome, tandis que 40% considèrent que cela s'est produit *Partiellement*. Ainsi, les cours en ligne semblent jouer un rôle significatif dans le développement des compétences des étudiants (Figure n° 3).

Figure n°3

En ce qui concerne le développement des compétences de travail d'équipe grâce à la formation hybride et aux ressources TICE, 63% des étudiants pensent qu'elles y contribuent *Totalement*, tandis que 35% estiment qu'elles y contribuent *Partiellement*. L'utilisation des forums de discussion, des chats instantanés et des Wikis est également perçue comme ayant un impact positif sur la capacité des étudiants à communiquer de manière efficace. Une majorité significative (75%) pense que cela les a aidés *Totalement*, tandis que 25% estiment que cela s'est produit *Partiellement*.

Pour la capacité à apprendre de manière autonome grâce à l'EAH et aux TICE, 88% des étudiants pensent que cela s'est produit *Totalement*, 10% estiment que cela s'est produit *Partiellement* tandis que 2% pensent que cela n'a pas vraiment été bénéfique. Quant à la satisfaction vis-à-vis de la qualité des interactions avec les enseignants et les pairs lors de la formation hybride, une majorité relative (65%) se dit *Très satisfaite*, tandis que 33% sont *Satisfaits* (Figure n° 3).

Les résultats de notre enquête indiquent une forte utilisation des technologies numériques par les étudiants, avec un impact généralement positif sur leur apprentissage. L'enseignement apprentissage

hybride et les ressources numériques sont perçus comme bénéfiques pour le développement de compétences telles que la résolution de problèmes, le travail d'équipe, la communication et l'apprentissage autonome. Cependant, certains défis techniques et d'adaptation sont également relevés, soulignant la nécessité d'un soutien et d'une formation appropriés pour maximiser les avantages des technologies numériques dans l'enseignement et l'apprentissage.

Discussion

Dans notre enquête, une grande majorité des étudiants ont déclaré utiliser régulièrement les technologies numériques pour leurs études. Ces résultats peuvent être interprétés à la lumière de la théorie du constructivisme qui soutient que l'apprentissage est un processus actif de construction des connaissances par l'apprenant lui-même (Laroche et Bednarz, 1994).

Ces résultats mettent également en évidence l'importance de l'apprentissage autonome et de la responsabilisation des étudiants. Une grande proportion d'étudiants a indiqué que l'utilisation de ressources numériques encourageait l'apprentissage autonome. Cela est cohérent avec la théorie de l'apprentissage autodirigé, qui souligne l'importance de l'autonomie et de la responsabilité de l'apprenant dans le processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre en charge leur propre apprentissage et être responsables de leur progression (Knowles, 1975).

En ce qui concerne les compétences développées grâce à la formation hybride, les résultats montrent que les étudiants estiment que ces cours les aident à développer leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome, à travailler en équipe et à communiquer efficacement. Ces résultats peuvent être rapprochés de la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura, qui met en évidence l'importance des interactions sociales et de l'observation des modèles dans le développement des compétences. Selon cette théorie, les individus apprennent en observant les autres, en interagissant avec eux et en imitant leurs comportements (Bandura, 1977). De plus, les interactions en ligne, les discussions dans les forums et les activités collaboratives offertes par les cours hybrides permettent aux étudiants d'observer et de s'engager dans des modèles de comportement appropriés, favorisant ainsi le développement de compétences sociales et relationnelles (Manwaring et al., 2017).

Il convient également de mentionner les travaux de Vygotsky sur la zone proximale de développement (ZPD), qui soulignent l'importance des interactions sociales et de la collaboration dans l'apprentissage. Ainsi les discussions en ligne et les activités collaboratives peuvent créer une ZPD virtuelle où les étudiants peuvent bénéficier de l'aide de leurs pairs et de l'encadrement des enseignants.

De plus, nous avons constaté que l'EAH via une plateforme de formation a obtenu des résultats positifs en termes de fréquence d'utilisation des technologies numériques, avec un pourcentage élevé d'étudiants utilisant régulièrement ces outils. Cela confirme notre première hypothèse selon laquelle l'EAH peut encourager le développement personnel durable en fournissant un environnement d'apprentissage flexible et personnalisé.

Nos résultats montrent également que les outils tels que les forums de discussion, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs sont largement utilisés par les étudiants et sont perçus comme utiles pour leur développement personnel. Cela soutient la deuxième hypothèse selon laquelle ces outils et ressources numériques peuvent favoriser la responsabilisation des étudiants et leur prise d'initiative pour leur propre développement personnel durable.

Ces résultats sont cohérents avec les études antérieures qui ont souligné le rôle des TICE dans l'apprentissage et le développement des *Soft-skills*. Par exemple, des recherches ont démontré que les technologies numériques peuvent favoriser l'autonomie et la responsabilisation des étudiants (Raby et al. 2011 ; Ortoleva et Bétrancourt, 2017).

D'autres ont constaté que l'utilisation de forums de discussion en ligne peut favoriser la réflexion critique, la collaboration et l'apprentissage actif des étudiants (Jelmam, 2010 ; Dimitracopoulou et Bruillard, 2006). De même, l'utilisation de vidéos pédagogiques et de *quiz* interactifs peut améliorer l'engagement des étudiants et leur compréhension des cours enseignés (Mogus et al. 2012).

Les résultats de notre enquête confirment que l'EAH via une plateforme de formation peut contribuer au DPD chez les étudiants universitaires marocains. Les outils et les ressources numériques tels que les forums de discussion, les chats, les wikis, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs jouent un rôle

important dans ce processus en favorisant l'apprentissage autonome, la collaboration et la responsabilisation des étudiants.

Somme toute, en intégrant des approches pédagogiques basées sur les technologies numériques et en favorisant des environnements d'apprentissage collaboratifs, les institutions d'enseignement peuvent promouvoir le développement des *soft-skills* essentielles au développement personnel durable des étudiants. Des résultats qui s'alignent aux orientations et suggestions du PACTE ESRI 2030 qui vise à préparer les étudiants à devenir des acteurs responsables et engagés dans la société, capables de relever les défis actuels et futurs liés au développement durable.

Conclusion et perspectives

Cet article s'est intéressé à l'impact de l'utilisation TICE dans un contexte d'EAH sur la favorisation du DPD chez les étudiants universitaires marocains. Les résultats de notre étude ont démontré que l'utilisation des TICE dans un environnement d'apprentissage hybride via la plateforme Moodle peut contribuer à développer les compétences et les attitudes nécessaires au DPD.

Tout d'abord, les données recueillies ont démontré une utilisation répandue des technologies numériques par les étudiants, avec un impact généralement positif sur leur apprentissage. L'EAH a été identifié comme une approche prometteuse pour encourager le DPD. De plus, les étudiants ont souligné que les outils et les ressources numériques tels que les forums de discussion, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs dans un environnement hybride ont été largement utilisés et ont été perçus comme favorisant l'apprentissage autonome, la résolution de problèmes, le travail d'équipe et la communication efficace. Des compétences essentielles pour la promotion d'un citoyen actif dans une société durable et responsable.

Cependant, il convient de noter certaines limites de notre étude. Premièrement, notre échantillon de recherche était limité aux étudiants universitaires marocains inscrits à la FSTM dans deux filières spécifiques. Les résultats pourraient donc ne pas être généralisables à l'ensemble de la population étudiante marocaine. De plus, notre étude s'est principalement concentrée sur la perception des étudiants et n'a pas évalué directement les effets

concrets sur leurs comportements et leurs actions en matière de DPD.

Pour les recherches futures, il serait intéressant d'approfondir l'analyse de l'impact des TICE dans l'EAH sur le DPD en évaluant les effets concrets sur les comportements des étudiants et en examinant les changements à long terme. Il serait également pertinent d'étendre l'étude à d'autres filières et établissements universitaires au Maroc pour obtenir une vision plus complète de la situation.

En conclusion, l'utilisation des TICE dans un environnement d'EAH peut jouer un rôle important dans le DPD des étudiants universitaires marocains. Elle offre des opportunités d'apprentissage flexibles et personnalisées, favorisant ainsi l'autonomie et la responsabilisation dans l'apprentissage, le travail d'équipe et les interactions collaboratives enrichissantes entre les étudiants, la communication efficace, la réflexion critique et la résolution de problèmes. Ainsi, les résultats de cette étude suggèrent que les établissements d'enseignement supérieur devraient continuer à investir dans les TICE et à les intégrer de manière réfléchie dans leurs programmes afin de répondre aux besoins et aux attentes des étudiants d'aujourd'hui. En faisant cela, ils peuvent contribuer à former des individus compétents, autonomes et bien préparés pour les défis d'une société durable et responsable.

Références bibliographiques

- Bahoum, S. et Malaki, S. (2021). Soft-skills, écriture collaborative et enseignement à distance: quels enjeux? *Soft skills et Didactiques des langues*, 1, 1-21. <https://revues.imist.ma/index.php/SSDL/article/view/27298/14241>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Baragash, R. S. et Al-Samarraie, H. (2018). Blended learning: Investigating the influence of engagement in multiple learning delivery modes on students' performance. *Telematics and Informatics*, 35(7), 2082-2098. https://e-tarjome.com/storage/panel/fileuploads/2019-04-08/1554707444_E10848-e-tarjome.pdf
- Ben Romdhane, E. (2012-2013). Étude des pratiques d'utilisation d'une plate-forme pédagogique et analyse de leurs relations avec la satisfaction des étudiants à l'égard du système. *Distances et médiations des savoirs*, 2. <https://journals.openedition.org/dms/233>
- Botagul, A. T. et Altynbek, M. (2013). The Impact of ICT on the Personal Self-Development of Students. *Pedagogika*, 110(2), 80-86. https://www.researchgate.net/publication/286648571_The_Impact_of_ICT_on_the_Personal_Self-Development_of_Students
- Brossard, M. (2002), Apprentissage et développement : tensions dans la zone proximale, in *Avec Vygotski*, ouv. coll. sous la direction de Yves Clot. Paris : La Dispute.

Charlier, B., Deschryver, N. et Peraya, D. (2006). Apprendre en présence et à distance: Une définition des dispositifs hybrides. *Distances et savoirs*, 4, 469-496. <https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2006-4-page-469.htm>

Cosnefroy, L. (2019). Chapitre 9. L'autorégulation des apprentissages et la e-Formation. Dans : Annie Jézégou éd., *Traité de la e-Formation des adultes*, 213-232. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.jezeg.2019.01.0213>

Dahmani, M. et Ragni, L. (2009). L'impact des technologies de l'information et de la communication sur les performances des étudiants. *Réseaux*, 3(155), 81-110. <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2009-3-page-81.htm>

Dimitracopoulou A. et Bruillard E. (2006). Enrichir les interfaces de forums par la visualisation d'analyses automatiques des interactions et du contenu, *STICEF*, 13, 345-397. <https://shs.hal.science/hal-00696377/>

Docq, F., Lebrun, M. et Smidts, D. (2010). Analyse des effets de l'enseignement hybride à l'université : détermination de critères et d'indicateurs de valeurs ajoutées. *Internationale des technologies en pédagogie universitaire in Higher Education*, 7(3), 48-59. <https://doi.org/10.7202/1003563ar>

Duguet, A. et Morlaix, S. (2017). Perception des TIC par les enseignants universitaires : l'exemple d'une université française. *Internationale des technologies en pédagogie universitaire in Higher Education*, 14(3), 5-16. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2017-v14n3-01>

Jelmam, Y. (2010). Travail collaboratif et interactions dans les forums de discussion fermés. Cas d'élèves ingénieurs tunisiens. *Questions vives*, 7(14), 89-105. <https://journals.openedition.org/questionsvives/545>

Knowles, M. (1975). *Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers*. New York: Cambridge Book Co.

Larochelle, M. & Bednarz, N. (1994). À propos du constructivisme et de l'éducation. *Revue des sciences de l'éducation*, 20(1), 5-19. <https://doi.org/10.7202/031697ar>

Manwaring, K. C., Larsen, R., Graham, C. R., Henrie, C. R., et Halverson, L. R. (2017). Investigating student engagement in blended learning settings using experience sampling and structural equation modeling. *The Internet and Higher Education*, 35, 21-33. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.06.002>

Mogus, A. M., Djurdjevic, I. et Suvak, N. (2012). The impact of student activity in a virtual learning environment on their final mark. *Active Learning in Higher Education*, 13(3), 177-189. <https://doi.org/10.1177/1469787412452985>

Moustadraf, H., (2020). Innovation pédagogique et développement des Soft Skills chez les étudiants de l'enseignement supérieur. *Revue Marocaine de l'évaluation et de la Recherche en Education*, 4(4), 63-84. <https://doi.org/10.48423/IMIST.PRSM/rmere-v4i4.23349>

Ortoleva, G. et Bétrancourt, M. (2017). L'écriture participative médiatisée comme vecteur du développement professionnel. *Raisons éducatives*, 1(21), 155-173. <https://doi.org/10.3917/raised.021.0155>

Osguthorpe, R. T. et Graham, C. R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. *Quarterly Review of Distance Education*, 4(3), 227-233. <http://learntechlib.org/p/97576>

Pacte (ESRI 2030), Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, publié le 16 février 2022, <https://www.enssup.gov.ma/en/actualites/lancement-des-seances-d-ecoute-et-de-consultation-pour-la-co-construction-du-plan-national-d-acceleration-de-la-transformation-de-l-ecosysteme-de-l->

[enseignement-superieur-de-la-recherche-scientifique-et-de-l-innovation](#)

Peraya, D. et Peltier, C. (2012). Une année d'immersion dans un dispositif de formation aux technologies : prise de conscience du potentiel éducatif des TICE, intentions d'action et changement de pratique. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 9(1-2), 111-135. <https://id.erudit.org/iderudit/1012906ar>

Raby, C., Karsenti, T., Meunier, H. et Villeneuve, S. (2011). Usage des TIC en pédagogie universitaire : point de vue des étudiants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 8(3), 6-19. <https://doi.org/10.7202/1006396ar>

Sacré, M., Toczek, M.-C., Policard, F., Serres, G., Paulet, C., Petit, S., Neuville, E. et Lafontaine, D. (2020). L'efficacité d'un dispositif d'enseignement hybride en fonction des caractéristiques des étudiants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 17(2), 9-29. <https://www.ritpu.ca/files/numeros/110/ritpu-v17n2-03.pdf>

Szabo, Z. et Schwartz, J. (2009). Learning methods for teacher education: Blackboard discussions produce deep learning. Dans G. Siemens et C. Fulford (dir.), *Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA)* (p. 2323-2334). Association for the Advancement of Computing in Education.

Notice

Loubna FARSI est enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammédia (FSTM) de l'Université Hassan II de Casablanca. Elle est membre du GARCCO - Groupe d'Action de Recherche en Communication, Culture et Organisation - (EST-Essaouira) et associée au laboratoire « langage et société » (FLSH-Kénitra). Titulaire d'un doctorat national en Didactique des langues et d'un DUESS en Ecotourisme, Gestion du Patrimoine et Développement durable, elle se focalise dans ses travaux sur la didactique et l'ingénierie pédagogique, particulièrement sur les TICE et leur investissement dans la pédagogie inversée et dans le processus enseignement/apprentissage du FOS et du FOU. Ses dernières recherches portent également sur les *Soft-skills* et le développement personnel.

**LA REVUE
DU
RIRS**